

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Комилова Муяссар Мавжудовна

Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), и.о.доцент

Кафедра гуманитарных наук Perfect-University

Моб: +998935348715

E-mail: komilova.m@perfectuniversity.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18775567>

Аннотация

В статье рассматриваются гендерные аспекты воспитания и обучения в системе военного образования. Анализируются современные научные взгляды исследователей на гендерный подход в образовательной сфере. Раскрываются теоретические основы гендерного воспитания и его значение для формирования личностного и профессионального потенциала обучающихся. Особое внимание уделяется специфике воспитания и обучения в условиях военного образовательного процесса. Выявляются основные гендерные проблемы и стереотипы, влияющие на эффективность подготовки будущих военнослужащих. Обосновываются педагогические условия и методы внедрения гендерного подхода. Предлагаются пути совершенствования воспитательно-образовательной работы с учётом гендерных различий. Подчёркивается значимость гендерного подхода для повышения качества профессиональной подготовки и морально-психологической устойчивости военных коллективов. Статья может быть полезна для исследователей, педагогов и специалистов системы военного образования.

Ключевые слова: гендер, гендерное воспитание, военное образование, молодёжь, личностное развитие, профессиональная подготовка, морально-психологическая устойчивость, педагогические методы, гендерные стереотипы

Abstract

The article examines gender aspects of education and training within the military education system. Contemporary scientific perspectives on the gender approach in education are analyzed. Theoretical foundations of gender education and its significance for the development of students' personal and professional potential are revealed. Special attention is given to the specifics of education and training in the military educational process. The main gender-related problems and stereotypes affecting the effectiveness of preparing future military personnel are identified. Pedagogical conditions and methods for implementing the gender approach are justified. Ways to improve educational and training activities, taking gender differences into account, are proposed. The significance of the gender approach for enhancing the quality of professional training and the moral and psychological stability of military collectives is emphasized. The article may be useful for researchers, educators, and specialists in the military education system.

Keywords: Gender, gender education, military education, youth, personal development, professional training, moral and psychological stability, pedagogical methods, gender stereotypes

Annotatsiya

Maqolada harbiy ta'lim tizimidagi gender tenglikning ta'lim-tarbiya jarayonida ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Gender yondashuvi bo'yicha zamonaviy ilmiy qarashlar tahlil qilingan.

Gender tenglikka asoslangan tarbiyaning nazariy asoslari va uning talabalarning shaxsiy va kasbiy salohiyatini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Harbiy ta'lim jarayonida ta'lim va tarbiyaning xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Bo'lajak harbiy xizmatchilarni tayyorlash samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy gender muammolari va stereotiplar aniqlangan. Gender yondashuvini joriy etishning pedagogik shartlari va usullari asoslangan. Gender farqlarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish yo'llari taklif etiladi. Gender yondashuvining professional tayyorgarlik sifati va harbiy kollektivlarning ma'naviy-psixologik barqarorligini oshirishdagi ahamiyati ta'kidlab o'tilgan. Maqola tadqiqotchilar, pedagoglar va harbiy ta'lim tizimi mutaxassislari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Gender, gender tarbiyasi, harbiy ta'lim, yoshlar, shaxsiy rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik, ma'naviy-psixologik barqarorlik, pedagogik usullar, gender stereotiplari

Современные процессы модернизации системы образования предъявляют новые требования к подготовке специалистов, в том числе в сфере военного образования. В условиях глобальных социальных изменений особую актуальность приобретает проблема формирования гендерной культуры молодёжи, основанной на принципах равенства, взаимного уважения и профессионального партнёрства. Военное образование, являясь специфической образовательной средой со строгой дисциплиной и иерархией, традиционно опиралось на устойчивые гендерные стереотипы. Однако расширение участия женщин в военной службе, трансформация социальных ролей и ориентация на международные стандарты гендерного равенства обуславливают необходимость переосмысления подходов к воспитанию и обучению молодёжи в военных образовательных учреждениях.

В педагогической науке понятие «гендер» рассматривается как социально обусловленная категория, отражающая совокупность ролей, норм и моделей поведения, формируемых в процессе социализации и образовательного взаимодействия. Важным направлением педагогической деятельности выступает гендерное воспитание, понимаемое как целенаправленный и систематический процесс формирования у молодёжи гендерной культуры, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и социальной ответственности. В системе военного образования значение гендерного воспитания возрастает в связи с необходимостью формирования дисциплинированной, психологически устойчивой и социально зрелой личности, способной к эффективному взаимодействию в воинском коллективе и отвечающей современным требованиям военной службы.

Гендерное образование как компонент профессиональной подготовки специалистов в системе военного образования характеризуется значительным мировоззренческим и прикладным потенциалом. Его роль определяется направленностью на формирование ценностных установок, основанных на признании прав, свобод и равенства всех обучающихся вне зависимости от их пола, что способствует воспитанию дисциплинированной, социально зрелой личности и эффективному взаимодействию в воинском коллективе.

Вопрос гендерного равенства изучен многочисленными исследователями и педагогами и отражён в официальных нормативных документах.

В Статье 3 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» понятие «гендер» определяется как социальный

аспект отношений между женщинами и мужчинами, который проявляется во всех сферах жизнедеятельности общества, включая политику, экономику, право, идеологию и культуру, образование и науку [1]. В соответствии с Законом разработаны рекомендации по созданию Консультативного совета по гендерному равенству во всех министерствах и ведомствах, а также сформированы аналогичные советы в трудовых коллективах.

О. Г. Овчарова [2] изучает проблему методике равенства в гендерном образовании, «анализ и поиск путей решения реальных социальных проблем, возникающих во взаимоотношениях женщин и мужчин» отражается в научных взглядах Ворониной О. А. [3], Г. Тожибоевой отмечается приверженность Узбекистана принципам гендерного равенства. Гендерное равенство рассматривается как основа демократического общества и предпосылка устойчивого развития, а его преобразования на глобальном и национальном уровнях обусловлены процессами глобализации, демократизации и гуманизации общества [4].

В чем специфика воспитания и обучения в системе военного образования?

Система военного образования отличается особыми условиями организации учебно-воспитательного процесса. Для неё характерны строгая регламентация деятельности, субординация, высокая физическая и психологическая нагрузка, а также ориентация на формирование дисциплинированной, ответственной и морально устойчивой личности.

В таких условиях процесс воспитания и обучения оказывает значительное влияние на формирование гендерных представлений у молодёжи. Военная среда традиционно ассоциируется с маскулинными качествами, что может затруднять полноценную реализацию потенциала обучающихся обоих полов. Поэтому внедрение гендерного подхода в систему военного образования требует высокой педагогической гибкости, поскольку обучающиеся различаются не только по полу, но и по индивидуальным психологическим и физическим особенностям. Преподавателям и командному составу необходимо учитывать эти различия при планировании учебных занятий, тренировок и воспитательных мероприятий. Например, физическая подготовка женщин и мужчин может отличаться по нагрузкам и темпу освоения упражнений, поэтому применение дифференцированных программ позволяет обеспечивать равные возможности для успешного выполнения учебных задач без снижения требований к профессиональной компетентности.

Научно обоснованные решения в этом контексте предполагают использование проверенных педагогических и психологических методов, направленных на формирование гендерной культуры и командного взаимодействия. Так, в учебных и воспитательных программах могут применяться интерактивные тренинги, деловые игры и ролевые модели, которые способствуют развитию взаимного уважения, ответственности и навыков совместной работы в коллективе. Например, внедрение тренингов по разрешению конфликтов с учетом гендерных особенностей помогает обучающимся осознавать ценность разнообразия и укрепляет морально-психологический климат военной группы.

Кроме того, различия в психофизиологических особенностях юношей и девушек требуют применения дифференцированного, но при этом абсолютно

недискриминационного подхода к обучению и воспитанию. Это касается не только физической подготовки, но и психологической устойчивости, эмоциональной адаптации и когнитивных особенностей обучающихся. Например, юноши и девушки могут по-разному воспринимать стрессовые ситуации, характерные для военной службы, поэтому программы психологической подготовки и тренинги по стрессоустойчивости должны учитывать эти различия, обеспечивая равные возможности для успешного освоения навыков.

Игнорирование этих аспектов может негативно сказаться на морально-психологическом климате военных образовательных учреждений, снижении мотивации, повышении конфликтности и уменьшении эффективности профессиональной подготовки. В то же время, осознанное применение дифференцированных методов позволяет создавать атмосферу взаимного уважения и поддержки, формировать навыки командного взаимодействия, улучшать адаптацию к военной среде и развивать личностный потенциал каждого обучающегося. Например, использование ролевых игр и коллективных упражнений с учётом гендерных особенностей помогает воспитывать чувство ответственности, взаимопомощи и уважения к индивидуальным способностям каждого члена группы.

Таким образом, интеграция гендерного подхода в воспитание и обучение в военных образовательных учреждениях, сочетая педагогическую гибкость и научно обоснованные решения, не только способствует преодолению стереотипов, но и позволяет адаптировать образовательный процесс к реальным потребностям обучающихся. Это повышает эффективность подготовки специалистов, формирует социально зрелую и психологически устойчивую личность, способную эффективно взаимодействовать в коллективе и успешно выполнять задачи в условиях службы.

Эффективная реализация гендерного подхода в системе военного образования возможна при соблюдении комплекса педагогических условий, направленных на создание инклюзивной, профессионально ориентированной и психологически комфортной образовательной среды. Среди таких условий особое значение имеют следующие (см. таблицу 1):

Таблица 1

Педагогические условия реализации гендерного подхода в военном образовании

Педагогическое условие	Содержание и примеры	Цель и ожидаемый эффект
Внедрение гендерно чувствительных методов обучения и воспитания	Дифференцированный подход к физической и психологической подготовке; интерактивные формы работы: тренинги, деловые игры, ролевые модели	Обеспечение равных возможностей для освоения профессиональных навыков; развитие уважения к различиям; повышение командных навыков
Повышение гендерной компетентности	Подготовка педагогов и офицеров к работе с	Создание условий для равного участия всех

преподавателей и командного состава	учётom гендерных различий; навыки наблюдения и корректировки образовательного процесса	обучающихся; эффективное управление смешанными группами
Формирование атмосферы взаимного уважения и профессионального партнёрства	Создание доверительной и поддерживающей среды; снижение конфликтности; стимулирование мотивации	Повышение морально-психологической устойчивости; улучшение командного взаимодействия
Интеграция гендерной тематики в учебные и воспитательные программы	Включение вопросов гендерного равенства, прав человека, этики и межличностного взаимодействия в дисциплины и мероприятия	Формирование гендерной культуры; развитие критического мышления, толерантности и сотрудничества
Воспитание командного взаимодействия с учётом гендерных различий	Использование различий как ресурса для совместной работы; ролевые упражнения и коллективные задания	Усиление общей эффективности военной подготовки; формирование стратегического мышления, взаимопомощи и ответственности

Таким образом, гендерные аспекты воспитания и обучения молодёжи в системе военного образования являются значимым фактором повышения качества профессиональной подготовки будущих военнослужащих. Внедрение гендерного подхода позволяет не только формировать профессиональные навыки и компетенции, но и развивать гендерную культуру обучающихся, основанную на принципах равенства, взаимного уважения и ответственности. Это способствует всестороннему развитию личностного потенциала молодых специалистов, формированию психологической устойчивости, способности к конструктивному взаимодействию в коллективе и адаптации к сложным условиям службы.

Кроме того, реализация гендерно ориентированных программ укрепляет морально-психологический климат военных коллективов, снижает уровень конфликтности и способствует формированию доверия между обучающимися, что особенно важно для эффективного функционирования команд в условиях военной службы. Практический эффект таких программ проявляется в улучшении качества командного взаимодействия, повышении дисциплины, развитии навыков взаимопомощи и стратегического мышления.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с разработкой и внедрением практических моделей гендерно ориентированного воспитания, адаптированных к специфике военной среды, а также с оценкой их эффективности через количественные и качественные показатели успеваемости, психологической адаптации и командной сплочённости. Дополнительно важно изучать международный опыт и передовые методики, что позволит создавать комплексные подходы к формированию гендерной культуры в системе военного образования и обеспечивать подготовку профессионально компетентных, социально зрелых и психологически устойчивых военнослужащих.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» 2 сентября 2019 г. № ЗРУ-562 <https://lex.uz/docs/4494873>
2. Овчарова Ольга Геннадьевна Гендерное образование: методики равенства // Женщина в российском обществе. 2011. №4.
3. Воронина О. А. Предисловие // Гендерная экспертиза учебников для высшей школы. М.: МЦГИ: Солтэкс, 2005. С. 6—12.
4. Гульмира Рифовна Тожибоева, Эльвина Реветовна Бекирова Актуализация гендерного равенства в современном обществе // Academic research in educational sciences. 2020. №4.